

УДК 681.5: 621.317(045)

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ ПЕРЕСТРОЙКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ АППАРАТУРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Герасимов С.В., Штребец В.В.

*Харьковский национальный университет Воздушных Сил
г. Харьков, Украина
Государственный университет инфраструктуры и технологий
г. Киев, Украина
E-mail: gsvnr@ukr.net, schtribecv@ukr.net*

Аннотация. Показано влияние технического состояния двигателей средств водного транспорта на экономичность грузоперевозок. Обоснован метод диагностирования технического состояния двигателей на основе спектрального анализа случайных сигналов при работе двигателя. Получены соотношения для оптимального синтеза характеристик динамических фильтров для измерения оценок спектральной плотности мощности случайных сигналов.

Abstract. The influence of the technical condition of the engines of watercraft on the profitability of cargo transportation is shown. A reasonable method for diagnosing the technical condition of engines based on the spectral analysis of random signals during engine operation. Relations are obtained for the optimal synthesis of the characteristics of dynamic filters for measuring the spectral power density estimates of random signals.

Ключевые слова: техническое состояние, спектральный анализ, средства водного транспорта, оптимальный фильтр, двигатель

Key words: technical condition, spectral analysis, means of water transport, optimal filter, engine

Введение. В последнее время быстрыми темпами развиваются морские грузоперевозки. При этом все большее применение находят трансатлантических суда для больших объемов перевозки разнообразных грузов – от нефти и сжиженного газа до продуктов питания.

Для экономии средств на транспортировку грузов и при перевозке продуктов питания актуальной является задача планирования (прокладки) оптимального маршрута с целью уменьшения времени движения средств водного транспорта. Однако, при этом следует учитывать и техническое состояние средств водного транспорта, которое может значительно влиять на стоимость перевозки. Так, например, неисправность силовой установки (двигателя) средства водного транспорта может привести к увеличению расхода топлива, уменьшению мощности, или даже выходу из строя во время маршрута. Учитывая, что подавляющее большинство средств водного транспорта (включая находящиеся в аренде других компаний) имеет значительный расход ресурса, актуальной научной задачей является разработка метода диагностического контроля технического состояния двигателей средств водного транспорта для своевременного определения (выявления) и устранения возможных неисправностей [1, 2]. Это обеспечит оптимальные (плановые) затраты на перевозку грузов с помощью средств водного транспорта и позволит уменьшить (а может и вообще избежать), дополнительные (неплановые) расходы при этом.

Основная часть. Одним из распространенных методов контроля технического состояния силовых установок (двигателей) является анализ спектрального состава сигналов работающих двигателей. При этом возможные неисправности характеризуются появлением до-

полнительных шумов в спектре тестового сигнала. Таким образом, исправность двигателей средств водного транспорта контролируется наличием случайных составляющих в спектре тестового сигнала работающего двигателя. Такие случайные сигналы могут характеризовать как механические повреждения (наличие дополнительных вибраций, люфтов и т.д.), так и неисправности топливной или электрической части силовых установок средств водного транспорта [3, 4].

Отметим, что исследование случайных сигналов зависит от точности измерений их характеристик. Развитие вычислительной техники привело к возможности измерения спектральных характеристик случайных сигналов в реальном масштабе времени. Наиболее простой с технической точки зрения является аппаратная реализация фильтровых методов спектрального анализа.

В средствах измерительной техники для спектрального анализа случайных сигналов, особенно в системах диагностирования технических объектов, в том числе и силовых установок (двигателей) средств водного транспорта, используют узкополосные фильтры. Стоит указать, что чем меньше порядок такого фильтра, тем выше точность определения спектральных характеристик и проще синтез и техническая реализация такого фильтра. Рассмотрим теоретические положения оптимизации законов перестройки динамических фильтров, которые могут применяться при проведении спектрального анализа технического состояния судовых двигательных установок.

Запишем выражение для комплексной частотной характеристики динамического фильтра второго порядка [5]

$$W_t(j\omega) = \frac{A(t) + j\omega B(t)}{\omega_0^2(t) - \omega^2 + 2j\alpha(t)\omega} \quad (1)$$

где $\omega_0(t)$ – функция перестройки центральной частоты ω_0 динамического фильтра во времени; $\alpha(t)$ – функция перестройки коэффициента затухания α динамического фильтра во времени; $A(t)$, $B(t)$ – функции изменения во времени параметров A и B фильтра, определяющих его коэффициент передачи.

Применим полученное условие эквивалентности фильтров к фильтру второго порядка с комплексной частотной характеристикой согласно выражения:

$$\Phi(\omega) = \frac{1}{T} \int_0^T \varphi_t(\omega) d\omega \equiv \langle \varphi_t(\omega) \rangle \quad (2)$$

где $\Phi(\omega)$ – функция спектрального окна фильтра; T – время анализа случайного процесса; $\varphi_t(\omega)$ – обобщенная функция, зависящая от комплексной частотной характеристики динамического фильтра и метода спектрального анализа, при реализации которого он используется.

Так, для корреляционно-фильтрового метода спектрального анализа обобщенная функция имеет вид:

$$\varphi_t(\omega) = \operatorname{Re} W_t(j\omega).$$

Для метода непосредственной фильтрации обобщенную функцию находят так:

$$\varphi_t(\omega) = |W_t(j\omega)|^2.$$

После вычислений выражения (1) с использованием равенства (2) получим:

– для корреляционно-фильтрового метода:

$$\operatorname{Re} W_t^{(1)}(j\omega) = \frac{A_1(\omega_0^2 - \omega^2) + 2\omega^2 \alpha B_1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\alpha^2 \omega^2} \quad (3)$$

– для метода непосредственной фильтрации:

$$\left|W_t^{(2)}(j\omega)\right|^2 = \frac{A_2^2 + \omega^2 B_2^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\alpha^2 \omega^2}. \quad (4)$$

Из условия эквивалентности фильтров, приравнявая выражения (3) и (4), для корреляционно-фильтрового метода спектрального анализа имеем:

$$A_1(\omega_0^2 - \omega^2) + 2\omega^2 \alpha B_1 = A_2^2 + \omega^2 B_2^2$$

откуда находим

$$\begin{aligned} A_1 \omega_0^2 &= A_2^2; \\ 2\alpha B_1 - A_1 &= B_2^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Для метода непосредственной фильтрации, т.е. для $\left|W_t^{(2)}(j\omega)\right|^2$ условие эквивалентности имеет вид:

$$A_2^2 = \alpha \omega_0^2 B_1;$$

$$B_2^2 = \alpha B_1,$$

т.е.

$$A_2 = \omega_0 B_2.$$

Определим основные характеристики динамического фильтра: функцию спектрального окна (или амплитудно-частотную характеристику) и относительную дисперсию оценки спектральной плотности мощности.

Для вычисления функции спектрального окна динамического фильтра найдем сначала его комплексную частотную характеристику $W_t(j\omega)$, а затем её вещественную часть $\text{Re } W_t(j\omega)$.

Разложим функцию $W_t(j\omega)$ на простые дроби:

$$W_t(j\omega) = \frac{1}{\omega_1 - \omega_2} \left(\frac{A + j\omega_2 B}{\omega - \omega_2} - \frac{A + j\omega_1 B}{\omega - \omega_1} \right) \quad (6)$$

где

$$\omega_1 = j\alpha + \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = j\alpha + \tilde{\omega}; \quad (7)$$

$$\omega_2 = j\alpha - \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = j\alpha - \tilde{\omega}; \quad (8)$$

$$\tilde{\omega} = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}. \quad (9)$$

Подставляя равенства (7), (8), (9) в выражение (6), получим соотношение:

$$W_t(j\omega) = \frac{1}{2\tilde{\omega}} \left[\frac{A + j(j\alpha - \tilde{\omega})B}{\omega + \tilde{\omega} - j\alpha} - \frac{A + j(j\alpha + \tilde{\omega})B}{\omega - \tilde{\omega} - j\alpha} \right].$$

Запишем это соотношение в виде:

$$W_t(j\omega) = \frac{1}{2\tilde{\omega}} \left(\frac{A - \alpha B - j\tilde{\omega}B}{\omega + \tilde{\omega} - j\alpha} - \frac{A - \alpha B + j\tilde{\omega}B}{\omega - \tilde{\omega} - j\alpha} \right).$$

Отсюда, с учетом обозначений для корреляционно-фильтрового метода, введенных в формуле (3), находим:

$$\text{Re } W_t(j\omega) = \frac{1}{2\tilde{\omega}} \left[\frac{(A_1 - \alpha B_1)(\omega + \tilde{\omega}) + \alpha \tilde{\omega} B_1}{(\omega + \tilde{\omega})^2 + \alpha^2} + \frac{(\alpha B_1 - A_1)(\omega - \tilde{\omega}) + \alpha \tilde{\omega} B_1}{(\omega - \tilde{\omega})^2 + \alpha^2} \right]. \quad (10)$$

Для того, чтобы составляющая $\text{Re } W_t(j\omega)$ функции спектрального окна фильтра $\Phi_1(\omega)$ была симметрична относительно частот $\omega = \pm\omega_0$, в соотношении (10) нужно представить

$$A_1 = \alpha B_1. \quad (11)$$

Для величины $|W_t(j\omega)|^2$ функции спектрального окна фильтра $\Phi_2(\omega)$, при использовании метода непосредственной фильтрации, условие симметрии, аналогичное равенству (11), имеет вид:

$$A_2 = \omega_0 B_2. \quad (12)$$

При выполнении условий симметрии (10) и (11) функцию спектрального окна фильтра представим суммой двух функций:

$$\Phi(\omega) = \Phi_+(\omega) + \Phi_-(\omega),$$

причем

$$\Phi_+(-\omega) = \Phi_-(\omega). \quad (13)$$

Принимая во внимание условие (10) и формулу (9), имеем:

$$\operatorname{Re} W_t(\omega) = \frac{1}{2} \left[\frac{\alpha}{(\omega - \tilde{\omega})^2 + \alpha^2} + \frac{\alpha}{(\omega + \tilde{\omega})^2 + \alpha^2} \right] B_1. \quad (14)$$

Преобразование соотношения (13) с учетом равенства (12), находим:

$$\Phi_{1+}(\omega) = \frac{1}{2} \int_0^T \frac{\alpha(t)}{[\omega - \tilde{\omega}(t)]^2 + \alpha^2(t)} B_1(t) dt. \quad (15)$$

Полученная формула связывает функции спектрального окна динамического фильтра с его характеристиками $\alpha(t)$, $\tilde{\omega}(t)$, $B_1(t)$ для корреляционно-фильтрового метода измерения оценки спектральной плотности мощности.

Полученные выражения позволяют определить относительную дисперсию оценки спектральной плотности мощности, получаемой корреляционно-фильтровым методом с использованием динамического фильтра по известным характеристикам фильтра: либо по комплексной частотной характеристике (или функции спектрального окна), либо по импульсной переходной характеристике.

С использованием соотношений (14) при условии $\alpha T \gg 1$ находим:

$$h_t(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W_t(j\omega) e^{j\omega\tau} d\omega = B_1(t) \cos \tilde{\omega}(t) \tau e^{-\alpha(t)\tau}.$$

При $\alpha \ll \tilde{\omega}$ из этого равенства получим:

$$\int_0^T h_t^2(\tau) d\tau = \int_0^T [B_1(t) \cos \tilde{\omega}(t) \tau e^{-\alpha(t)\tau}]^2 d\tau \approx \frac{1}{4\alpha(t)} [1 - e^{-2\alpha(t)\tau}] B_1^2(t). \quad (16)$$

Если же $\tilde{\omega} = 0$ (для фильтра низких частот), то

$$\int_0^t h_t^2(\tau) d\tau \approx \frac{1}{2\alpha(t)} [1 - e^{-2\alpha(t)t}] B_1^2(t). \quad (17)$$

С учетом соотношения (16) находим:

$$\int_0^T dt \int_0^t h_t^2(\tau) d\tau \approx \frac{1}{4} \int_0^T \frac{B_1^2(t)}{\alpha(t)} dt, \quad \tilde{\omega} \neq 0. \quad (18)$$

Для фильтра низких частот из равенства (17) имеем

$$\int_0^T dt \int_0^t h_t^2(\tau) d\tau \approx \frac{1}{2} \int_0^T \frac{B_1^2(t)}{\alpha(t)} dt, \quad \tilde{\omega} \approx 0.$$

Используя выражение (16), получим

$$\int_0^T h_t(0) dt = \int_0^T B_1(t) dt. \quad (19)$$

После преобразования соотношений (18) и (19), находим:

$$\delta \hat{G}_1 = \frac{\int_0^T \frac{B_1^2(t)}{\alpha(t)} dt}{\left[\int_0^T B_1(t) dt \right]^2}. \quad (20)$$

Это выражение связывает характеристики динамического фильтра $\alpha(t)$, $B_1(t)$ с относительной дисперсией оценки спектральной плотности мощности, измеряемой корреляционно-фильтровым методом.

Полученные соотношения (15) и (20) являются исходными для решения задачи оптимизации законов перестройки характеристик (параметров) динамических фильтров для корреляционно-фильтрового метода спектрального анализа.

Выводы. Таким образом, предложены теоретические результаты для расчета характеристик оптимальных фильтров при спектральном анализе случайных сигналов. Такие фильтры для диагностирования технического состояния силовых установок (двигателей) средств водного транспорта позволяют своевременно выявить возможные неисправности или нарушения в режимах работы при нахождении несоответствия (различий) полученных результатов с заранее известными (полученными для исправных). Своевременное выявление возможных отказов двигателей средств водного транспорта позволит избежать дополнительных расходов при перевозке грузов, то есть уменьшить дополнительные (неплановые) издержки.

Литература

1. Герасимов С.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту / С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, В.В. Кірвас // Системи озброєння і військова техніка. 2017. Вип. 4 (52). с. 5-10.
2. Приборы и методы измерений, контроля качества и диагностики в промышленности и на транспорте // Материалы второй всероссийской научно-технической конференции с международным участием. – Омск: Омский гос. ун-т путей сообщения, 2016. – 368 с.
3. Чинков В.Н. Комплексная методика оптимизации контролируемых параметров сложных технических объектов / В.Н. Чинков, С.В. Герасимов // Украинский метрологический журнал. 2003. № 1. с. 11-15.
4. Герасимов С.В. Постановка проблеми розробки оптимальної методики контролю параметрів технічних систем при експлуатації за станом / С.В. Герасимов // Системи обробки інформації. 2013. Вип. 9 (116). с. 7-11.
5. Штрибець В.В. Модель оцінки спектральної щільності потужності випадкових сигналів морських навігаційних приладів / В.В. Штрибець, В.М. Василенко, О.М. Вечурко // Наукоємні технології. 2018. №4(40). с. 487-491. DOI: 10.18372/2310-5461.40.13276.